

РОЛЬ ПЕДАГОГИКИ В ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ МОЛОДЕЖИ К СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ

Гаппаров Бехзод Нематиллаевич

Старший преподаватель Джизакского политехнического
института

Email: bexzodgapparov132@gmail.com

Tel: 99 556 06 50

Аннотация: Воспитание молодежи в духе народных педагогических традиций сегодня является одной из ведущих проблем. В данной статье была дана краткая мысль о том, что необходимо восстановить наши прекрасные и уникальные обычаи, которые были забыты, но оно сохранило бы свою истинную ценность, если бы осуществлялось добровольно, а не в принудительном порядке.

Ключевые слова: праздник, обряд, верность, уважение, образование, воспитание, духовность, идеология, наследие, культура, народные традиции, история, эпос.

Abstract: In this article, we need to restore our beautiful and unique customs, that they are returning to our marriages in the form of patronage as required by the times, but it would have kept its true value if it was carried out voluntarily, not in a forced way like now a brief thought was given about the necessity of not allowing the feelings of pride to disappear.

Keywords: holiday, ceremony, loyalty, respect, education, upbringing, spirituality, ideology, heritage, culture, folk traditions, history, epic.

Введение. Мы знаем, что сегодня педагогика располагает огромным духовным ресурсом и опытом подготовки молодежи к семейной жизни, которые и сегодня не потеряли своей актуальности и ценности.

Воспитание молодежи в духе народных педагогических традиций сегодня является одной из ведущих проблем. В частности, нашими традициями, живущими веками, являются наши обычаи и ценности, в том

числе беседы во время чаепития, встречи, праздники, танцы дыни, национальные обряды: акика, связанные с рождением ребенка, девичьи сборы, «юз»очди», «поздравление невесты», сумалак, козлиная игра, – все это имеет важное значение в подготовке молодежи к узбекской семейной жизни. По национальным обычаям, которым следует наш народ, необходимо соблюдать такие правила этикета, как приветствовать взрослых первыми, не вмешиваться в разговоры взрослых, входить в дом вслед за гостями, открывать дверь первым [1].

Кроме того, национальные праздники, особенно Рамадан и Курбан-байрам, Навруз, имеют большой воспитательный характер в подготовке молодежи к семейной жизни. Например, как уже говорилось в выше, о время празднования Навруз проводятся очень красочные народные игры, состязания, испрашивание сердец больных, примирение ссор – все они благоприятствуют молодым людям таким качествам, как бытие, сюда же относится проявление уважения к другим, гармонии, всепрощения, доброты, которых крайне не хватает в семейной жизни. Воспитательное влияние района чрезвычайно сильно действует в подготовке молодежи к семейной жизни [2].

Анализ литературы по теме. В настоящее время в обществе существует множество подходов к подготовке молодежи к семейной жизни. В некоторых источниках рекомендуется, чтобы семья была отправной точкой подготовки молодежи к семье [Gapparov B.N., Julanov I.O. “Yoshlarni oilaga tayyorlash”. “Zamonaviy tadqiqotlar, innovatsiyalar, texnika va texnologiyalarning dolzarb muammolari va rivojlanish tendensiyalari” mavzusidagi Respublika miqyosidagi ilmiy-texnik anjuman. Jizzax. 10-11.04.2020, 1-tom. 343-344 betlar, A.Ya.Xatamov IX “Xalq pedagogikasida yoshlarni oilaga tayyorlash” Mejdunarodnaya nauchno-prakticheskaya konferensiya «Global science and innovations 2020: Central Asia», g.Nur-Sultan (astana), Kazaxstan. 22.06.2020 g. Str.14-17, G.A.Haydarova, K.U.Pardaeva, B.N.Gapparov “Xalq pedagogikasi”.

O'quv qo'llanma. Toshkent. "Tafakkur" nashriyoti. 2009 yil.151-153 betlar, I.G'aybullaev va boshqalar. "Pedagogika". Ma'ruzalar matni. Toshkent. 2000. 344-bet], а некоторые описывают роль махалли и образовательных учреждений как несравненную [B.N.Gapparov, NamDU ilmiy axborotnomasi. Namangan. 2024 yil. 2-son, 795-799 betlar. // B.N.Gapparov scientific newsletter of NamSU. Namangan. 2024 year. Issue 2, pp. 795-799., B.N.Gapparov, A.Ya.Xatamov "Pedagogika va ta'lim nazariyasi". "Xotin-qizlarning fan, ta'lim, madaniyat va innovatsion texnologiyalarni rivojlantirish sohasidagi yutuqlari" mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy konferensiya Jizzax. 15.05.2020 yil. 199-201 betlar. // B.N.Gapparov, A.Ya.Khatamov "Pedagogy and educational theory". Republican scientific-practical conference on "Achievements of women and girls in the field of development of science, education, culture and innovative technologies" Jizzakh. 15.05.2020. Pages 199-201.,] и на этом основании в них выдвигается идея создания семейной ячейки. В следующих источниках [B.N.Gapparov NamDU ilmiy axborotnomasi. Namangan. 2022 yil. 3-son, 664-668 betlar. // B.N.Gapparov scientific newsletter of NamSU. Namangan. 2022 year. Issue 3, pp. 664-668., B.N.Gapparov "Xotin-qizlarning fan, ta'lim, madaniyat va biznes sohasidagi yutuqlari" xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya materiallari. Jizzax shahri, 9-10 iyun, 2017 yil. 175-179 betlar. // B.N.Gapparov "Achievements of women in science, education, culture and business" international scientific and practical conference materials. Jizzakh city, June 9-10, 2017. Pages 175-179.] при наличии экспериментальных рекомендаций о роли и значении подготовки молодежи к ведению семьи и типах ведения экономики, особое значение придается значению роли труда в подготовке молодежи к семье [B.N.Gapparov, M.R.Maxmatqulov NamDU ilmiy axborotnomasi. Namangan. 2024 yil. 2-son, 842-846 betlar. // B.N.Gapparov, M.R.Makhmatkulov scientific newsletter of NamSU. Namangan. 2024 year. Issue 2, pp. 842-846.] [3]. Фактически проблема развития семейной экономики уже давно находится в центре внимания многих

отечественных и зарубежных ученых, а формирование и размещение ими человеческого капитала, а, в свою очередь, их экономической эффективности, всегда были актуальными.

Методология исследования. В исследованиях, посвященных этому процессу, использовались преимущественно методы сравнения, а также проведенный по этому поводу экспертный анализ, SWOT-анализ и интерпретация научных зарубежных источников.

Анализ и результаты. Большое воспитательное значение имеют свадьбы, поздравления невесты, обряды, советы и рекомендации.

Главным субъектом в семье являются родители, которые являются личным примером для подражания. Взаимоотношения родителей, уважение друг к другу, взаимопомощь, жалость друг к другу – это и есть само воспитание. У нашего народа тоже есть хороший опыт в этом отношении [4]. Например, похвалы заслуживает общение Бабур Мирзы с его матерью Нигор Ханум, сестрой Ханзодабегим и женой Мохимбегим. Отношениям Амира Темура с Бибиханум также можно позавидовать. Бибиханум также приняла участие в церемонии приема Амиром Темуром иностранных послов. Или Бабур уважительно обращался к своей матери Нигорханум «Хазрат Анам», а к сестре — «Бегим». В свою очередь, его мать и сестра обращались к Бабуру как «Хазрат Оглум» и «Хазрат Укам».

Отношение родителей к старшим, младшим, родственникам, соседям также является уроком для детей. Не только его отношение, но и действия являются примером для детей [5].

Если мы посмотрим на наше духовное наследие, Абу Райхан Беруни в своем произведении «Индия» так советует своим дочерям, то есть духовно готовит их к семейной жизни: ты уходишь, ты не знаешь всех особенностей своего будущего жениха. Если ты земля, то это будет небо. Итак, вам следует обращаться с ним так, чтобы, если вы будете перед ним

смиренны, как земля, он будет благороден, как небо. Как небо озеленяет землю своим целебным дождем, так и он порадует вас своей любовью. Пусть муж слышит от вас только нежные и ласковые слова, не сидите перед ним в некрасивом или старой одежде, с растрепанными волосами... Лучше, чтобы вы были к нему добры и милы... эта работа сотворит любое волшебство — лучше, чем волшебство. Часто используйте воду. Окутайте себя ароматом. Пусть чистота всегда будет вашей спутницей» [6].

Несмотря на то, что эти советы дочери Беруни датируются десятым веком, они и сейчас могут послужить залогом счастливого замужества для любой девушки, которая сегодня собирается создать семью [7].

Следует подчеркнуть, что человека не готовят отдельно ни к семейной жизни, ни к производственной деятельности, ни к общественной жизни. Человек не готовится по частям, и неудачи в одной области образования негативно скажутся на результатах в других областях. Каждая сфера жизни человека и каждый вид деятельности требуют от него учитывать подготовку молодого поколения к браку [8].

Народная педагогика, с одной стороны, предполагает воспитание всесторонне развитой личности, т. е. на основе нравственного и трудового воспитания, а с другой стороны, вооружает молодого человека знаниями и навыками, необходимыми для семейной жизни. В течение жизни дети усваивают много знаний об отношениях с людьми противоположного пола, о браке, о семье, перенимают моральные нормы от старшего поколения. У них рано развиваются чувства товарищества, дружбы, чести и достоинства. Это помогает им правильно сформировать свои представления о высшем человеческом чувстве - любви, браке - семейных отношениях [9,10].

Выводы и предложения. В современной педагогике к факторам подготовки молодежи к семейной жизни можно отнести следующие факторы:

Рисунок 1. Факторы подготовки к семейной жизни в педагогике.

Исследования, проведенные в этой сфере, показывают, что подготовка молодежи к семейной жизни – многогранная задача, требующая комплексного подхода. Ключевые проблемы, с которыми сталкивается молодежь, включают отсутствие практических навыков управления семьей, ограниченное понимание семейных ценностей и обязанностей, разрешение конфликтов и навыки негативного общения для построения здоровых отношений [11,12,13].

По поводу подготовки молодежи к семейной жизни можно сделать следующие предложения, в частности:

- включение специализированных курсов в образовательные программы. Важно разработать и внедрить курсы по навыкам управления семьей, включая финансовое планирование, управление семьей и воспитание детей [14];
- в этом процессе проводятся семинары и практические занятия по развитию коммуникативных навыков, разрешению конфликтов и установлению гармоничных отношений в семье [15];

- создание платформы по обмену опытом. Организация встреч для обмена опытом и знаниями с опытными специалистами в области семейных отношений, психологами и семейными парами, являющимися образцовыми субъектами семьи [16];
- разработка информационных и обучающих материалов. Это включает подготовку и распространение брошюр, видеороликов и онлайн-ресурсов по подготовке к семейной жизни и решению типичных семейных проблем [17];
- поддержка усилий государственных и общественных организаций по подготовке молодежи к семейной жизни. В связи с этим ведется разработка государственных программ и инициатив, направленных на поддержку молодежи в процессе их подготовки к семейной жизни, включая предоставление финансовой помощи и консультационных услуг [18].

В заключение следует отметить, что успешная подготовка молодежи к семейной жизни требует совместных усилий образовательных учреждений, государства, общественных организаций и самой молодежи. Только комплексный и многогранный подход обеспечит формирование стабильных и гармоничных семейных отношений в будущем [19,20].

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Gapparov B.N., Julanov I.O. “Yoshlarni oilaga tayyorlash”. “Zamonaviy tadqiqotlar, innovatsiyalar, texnika va texnologiyalarning dolzarb muammolari va rivojlanish tendensiyalari” mavzusidagi Respublika miqyosidagi ilmiy-texnik anjuman. Jizzax. 10-11.04.2020, 1-tom. 343-344 betlar.
2. A.Ya.Xatamov IX “Xalq pedagogikasida yoshlarni oilaga tayyorlash” Mejdunarodnaya nauchno-prakticheskaya konferensiya «Global science and innovations 2020: Central Asia», g.Nur-Sultan (astana), Kazaxstan. 22.06.2020 g. Str.14-17.

3. I.G‘aybullaev va boshqalar. “Pedagogika”. Ma’ruzalar matni. Toshkent. 2000. 344-bet.
4. G.A.Haydarova, K.U.Pardaeva, B.N.Gapparov “Xalq pedagogikasi”. O‘quv qo‘llanma. Toshkent. “Tafakkur” nashriyoti. 2009 yil.151-153 betlar.
5. B.N.Gapparov, NamDU ilmiy axborotnomasi. Namangan. 2024 yil. 2-son, 795-799 betlar.
6. B.N.Gapparov, A.Ya.Xatamov “Pedagogika va ta’lim nazariyasi”. “Xotin-qizlarning fan, ta’lim, madaniyat va innovatsion texnologiyalarni rivojlantirish sohasidagi yutuqlari” mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy konferensiya Jizzax. 15.05.2020 yil. 199-201 betlar.
7. B.N.Gapparov NamDU ilmiy axborotnomasi. Namangan. 2022 yil. 3-son, 664-668 betlar.
8. B.N.Gapparov NamDU ilmiy axborotnomasi. Namangan. 2022 yil. 4-son, 609-612 betlar.
9. B.N.Gapparov “Xotin-qizlarning fan, ta’lim, madaniyat va biznes sohasidagi yutuqlari” xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya materiallari. Jizzax shahri, 9-10 iyun, 2017 yil. 175-179 betlar.
10. B.N.Gapparov, M.R.Mahmatqulov NamDU ilmiy axborotnomasi. Namangan. 2024 yil. 2-son, 842-846 betlar.
11. Абдувахобова Д. Особенности периода взросления подростка. Молодой ученый 2016 - 999-1002 стр.
12. Абдувахобова Д. Взаимоотношения подростка со сверстниками: умеет ли он дружить? Innovations in technology and Science Education. 1(1),70-79, 2022.
13. Абдувахобова Д. Э. Познавательные мотивы подростка в процессе обучения. Молодой учёный. 2015-7.-614

14. Гаппаров Б.Н. Электронное научно-практическое периодическое издание «Экономика и социум». ISSN 2225-1545. Выпуск №2 (93)-1 (феврал, 2022). стр. 264-270.

15. Gapparov B.N., Akramova M.A. “Intenational Conference on Learning and Teaching” mavzusidagi xalqaro onlayn ilmiy-amaliy konferensiya. 28.02.2022. 146-148 betlar.

16. Gapparov B.N. “Intenational Conference on Learning and Teaching” mavzusidagi xalqaro onlayn ilmiy-amaliy konferensiya. 28.02.2022. 154-156 betlar.

17. Soatov A.M. Ta’limda sifat ko‘rsatkichlari va bu borada rivojlangan xorijiy mamlakatlardan ba’zi andozalar // Экономика и социум. – 2023. – №. 4-2 (107). – С. 271-273.

18. Qosimov J. A. et al. Increasing the effectiveness of lessons by creating a problem situation in teaching drawing //AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing, 2022. – Т. 2432. – №. 1

19. Qosimov J.A. et al. The role of software in the development of modeling in education //AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing, 2022. – Т. 2432. – №. 1.

20. Qosimov J.A. et al. Development of methods for improving the lessons of information technology on the basis of graphic programs //AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing, 2022. – Т. 2432. – №. 1.